

УДК 330.131: 332.1

JEL classification: G18, H11, J88

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL INNOVATIVE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

©Насимов Б. В.,

г. Ташкент, Узбекистан, bakhtior2525@bk.ru

©Nasimov B.,

Tashkent, Uzbekistan, bakhtior2525@bk.ru

Аннотация. В статье особое внимание уделено вопросам развития инновационно-ориентированных элементов экономики и факторов, обусловленных возрастающей ролью модернизации рыночных отношений национальной экономики.

Для получения эффекта инновационного развития национальной экономики важное значение имеет ее системное переустройство на основе системно действующего хозяйственного механизма. Оптимизация роли и величины инновационного компонента в структурировании экономики реализуется как относительно самостоятельный экономический процесс.

Изменить ресурсную структуру национальной экономики, вывести ее по результатам инновационной модернизации на передовые рубежи мирового хозяйства, в должной степени оптимизировать формирование и приумножение богатства нации способна оптимизация человеческого потенциала. Эта способность должна быть поддержана включением ряда факторов-мер, которые бы смогли обеспечить стимулирование, регулирование, управление человеческим потенциалом и оптимальное его развитие.

В заключении автор приходит к выводу, что при задействовании метода организации инновационно-направленных инвестиций, процесс создания механизма инновационно-направленного финансового рынка приобретает некоторую определенность и конкретный характер.

Abstract. The article focuses on the development of innovative-oriented elements of the economy and factors caused by the growing role of modernization of market relations of the national economy.

To obtain the effect of the innovative development of the national economy, its systemic reorganization on the basis of a systematically operating economic mechanism is of great importance. Optimization of the role and magnitude of the innovation component in structuring the economy is realized as a relatively independent economic process.

To change the resource structure of the national economy, to deduce it based on the results of innovative modernization on the front lines of the world economy, to optimize the formation and multiplication of the nation's wealth, optimization of human potential is possible. This ability should be supported by the inclusion of a number of factor-measures that could ensure the stimulation, regulation, management of human potential and its optimal development. In conclusion, the author comes to the conclusion that when using the method of organizing innovation-directed investments, the process of creating a mechanism for an innovative-directed financial market acquires some certainty and a concrete character.

Ключевые слова: региональная экономика, стратегия развития, инновационная активность, инновационное развитие, эффективность, механизм развития.

Keywords: regional economy, development strategy, innovative activity, innovative development, efficiency, development mechanism.

В условиях модернизации рыночных отношений Республики Узбекистан особое внимание занимает реализация модели инновационного развития на основе принятой Правительством Стратегии развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы (<https://goo.gl/VDXS4k>).

Изменение сочетания различных элементов инновационного развития в структуре механизма диктуется: во-первых, на наш взгляд, неотложностью решения задачи перевода экономики Узбекистана на инновационное развитие, а потому на каждом этапе этого перевода важно будет принимать адекватные меры и задействовать соответствующие элементы; во-вторых, значительным повышением влияния неэкономических факторов; в-третьих, трансформацией цели инновационного экономического развития в необходимое и основное условие не только развития, но и функционирования социально-экономической системы.

Хозяйственный механизм инновационного развития и элементы хозяйственного механизма инновационного развития могут быть классифицированы с учетом следующих критериев (Таблица).

Таблица.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

<i>Критерий</i>	<i>Виды элементов</i>
По сферам действия	Обеспечивающие развитие сферы производства, финансовой сферы, сферы НИР и НИОКР, сферы труда, структурирования экономики в целом
По характеру воздействия	Элементы – регуляторы; Элементы - стимуляторы; Элементы – модераторы
По субъектам использования	Элементы, используемые органами государственной власти, ТНК, предприятиями
По направлениям использования	Элементы индустриализации, модернизации, машинозамещения, формирования гибких организационно-экономических форм, реализующих усилия всех субъектов по инновационной цепочке
По ожидаемому результату	Элементы обеспечения роста производительности труда, оптимизации потенциалов
По целевой определенности	Элементы максимизации внутреннего накопления, увеличения выпуска наукоемкой продукции
По способу действия	Элементы административные, плановые, рыночные

Причинами возникающих противоречий экономического развития страны, вызванные как экономическими, так и демографическими, и экологическими проблемами, могут быть разрешены за счет использования элементов, которые и по характеру действия, и по направлениям детерминирующего воздействия актуализируют инновационную деятельность субъектов, не противопоставляя их интересы, не нарушая условия конкурентной состязательности. В зависимости от динамики и сроков осуществления инновационного проекта элементы механизма необходимо разделить на элементы – регуляторы, элементы – стимуляторы, элементы – модераторы. По субъектам использования – элементы,

используемые органами государственной власти, ТНК, предприятиями. Такая классификация элементов обеспечения инновационного развития дает основание выделить главные направления их использования для реализации инновационного переустройства отечественной экономики.

С учетом основных характеристик самого хозяйственного механизма инновационного развития, субъектов его активизации, необходимо выделить следующие направления его использования и соответствующие им элементы их реализации: первое – создание общих условий инновационного развития узбекской экономики, обеспечения возможности возникновения и внедрения инноваций, формирования восприимчивости экономики к инновациям, что с необходимостью требует выделения и использования целой группы действенных факторов, способных структурно перестроить экономику, установить такие зависимости и связи между отдельными сферами хозяйства, которые смогут аккумулировать системный эффект; второе – преобразование самого процесса производства, для чего требуются различные способы организации инновационного процесса, которые позволят придать инновационность процессу труда, повысить до необходимого уровня его производительность, сделать возможным его замещение машинами, превратить знания в необходимый и решающий фактор производства, и таким образом аккумулировать производственный эффект; третье – связано с достижением необходимого уровня финансового обеспечения нужд производства при выходе на инновационный путь развития, для чего потребуются определенные методы, нацеливающие на акцентирование финансовых потоков на инновационно - преобразующих направлениях и аккумулирование инвестиционного эффекта (Рисунок).

Мы считаем, что для получения эффекта инновационного развития национальной экономики важное значение имеет ее системное переустройство на основе системно действующего хозяйственного механизма.

Именно общая система, ее структурное строение и системно действующий механизм ее инновационного развития создают общую инновационную направленность, прогрессивность, соответствие современным тенденциям эволюции. В данном случае речь идет о взаимодействии системного и инновационного эффектов, о системном переустройстве для получения нового уровня инновационного развития, о развитии системы ради ее инновационного переустройства.

Такая группировка элементов хозяйственного механизма инновационного развития по выделенным нами направлениям их действия позволит определиться в организации системных перемен в экономике Узбекистана и получении общего эффекта инновационного развития.

Важность использования действенных элементов механизма инновационного развития для формирования структуры узбекской экономики – структуры инновационной, интегрированной, адекватной задачам перехода к неинновационному этапу развития – обусловлена тем, что предстоит создавать экономику высокотехнологического производства, но и высокоорганизованной в своих основах, согласованной в формах осуществления, логично выстроенной в процессах взаимодействия всех сфер производства. К числу важнейших элементов механизма, способных обеспечить переустройство структуры узбекской экономики, придать ей инновационно-интегрированный характер.

В своей совокупности данные факторы, будучи реальными экономическими процессами, сами могут меняться, завершатся планируемыми и не планируемыми результатами под воздействием специфических факторов-мер, и как таковые могут быть регулируемы, стимулируемы, управляемы, какое непосредственное воздействие они могут оказать: на состояние системы в целом; на структурное соотношение потенциалов; на

структуру воспроизводства; на структуру материального богатства общества; на смену в конечном итоге экспортно-сырьевой модели хозяйствования неиндустриальной. Стало быть, становление инновационно-интегрированной структуры национальной экономики — результат, в определенном смысле, так называемого двойного действия факторов.

Рисунок. Эффективные направления инновационной экономики регионов и элементы хозяйственного механизма их реализации

Мы считаем, что взаимное и согласованное действие факторов инновационной структуризации обеспечивает формирование такой воспроизводственной модели национальной экономики, которая может быть выражена следующей формулой: «инновации – интеграционные цепочки – инновационное производство – расширенное накопление капитала – повышенные стандарты потребления». Такая модель включает в зону своего влияния все сферы и отрасли экономики, организует их как единое пространство с пропорционально-согласованным соотношением факторов и мотиваций неоиндустриального развития. В основе своего функционирования она имеет механизмы, обеспечивающие высокие темпы экономического роста; минимизирующие негативные факторы, противодействующие стабильному экономическому развитию; обеспечивающие стратегические преимущества, формирование соответствующих институтов развития.

Оптимизация роли и величины инновационного компонента в структурировании экономики реализуется как относительно самостоятельный экономический процесс. И как таковой, работая на системные эффекты, сам активизируется под действием целой группы особых факторов инновационного переустройства структуры экономики, которые действуют как системообразующие и системоорганизующие, положительно влияют на качество индустриализации, формируют более высокий тип общественной организации труда и производства. К ним относятся: принятие общегосударственного плана неоиндустриализации; национализация стратегических высот экономики; социализация государства, экономики, общества; развитие фундаментальной науки и научных исследований; оптимизация потенциалов; государственное регулирование рынка; поддержка отраслей, производящих неоиндустриальные средства производства; вертикальная интеграция:

а) формирование корпораций с логически выстроенным производством, начиная от добывающих производств, и заканчивая производством готовой продукции;

б) формирование корпораций, производящих готовую продукцию и средства производства для ее изготовления.

К числу основных макроэкономических индикаторов, напрямую отражающих состояние и структуру национальной экономики в целом, в диссертации отнесена величина и структура национального богатства. Стало быть, формирование инновационной структуры экономики предполагает выстраивание экономики, способной повлиять на инновационное обновление структуры национального богатства. Уровень инновационности структуры национального богатства отражает уровень инновационности структуры национальной экономики. К числу мер по формированию оптимальной структуры национального богатства можно отнести следующие: структурная модернизация, стимулирование внутреннего спроса, введение в расчеты предприятий с государством принципа платежа по факту потребления и по факту получения прибыли, государственное регулирование, институциональное планирование и проектирование, стимулирование опережающего развития НИОКР, стимулирование инвестиций. Перечисленные факторы действуют не только на уровне производства, но и воспроизводства, темпы и динамика их развития меняя структуру национального богатства, тем самым обеспечивает процессы структуризации экономики в целом.

Изменить ресурсную структуру национальной экономики, вывести ее по результатам инновационной модернизации на передовые рубежи мирового хозяйства, в должной степени оптимизировать формирование и приумножение богатства нации способна оптимизация человеческого потенциала. Эта способность должна быть поддержана включением ряда факторов-мер, которые бы смогли обеспечить стимулирование, регулирование, управление

человеческим потенциалом и оптимальное его развитие. К таким факторам можно отнести: повышение оплаты труда; повышение квалификации работников; улучшение условий работы; доступность материальных благ, жилья, отдыха; доступность и качественное улучшение образования; улучшение качества жизни; социальные гарантии и правовая защищенность и др.

Процесс оптимизации человеческого потенциала в ресурсной структуре узбекской экономики как фактор обеспечения становления инновационно-интегрированной структуры проанализирован с трех позиций:

1. с позиции его места в структуре совокупного экономического потенциала;
2. с позиции имеющихся в национальной экономике ресурсов, которые могут быть использованы;
3. с позиции способности человека с помощью имеющихся в национальной экономике ресурсов осуществлять конкретную хозяйственную деятельность по производству благ.

Установлено, что для оптимизации человеческого потенциала, действующего в качестве инструмента формирования инновационно-интегрированной структуры национальной экономики необходимы: забота со стороны государства и финансирование в достаточных объемах высшего образования и научных исследований; возвращение и повышение престижа научного и педагогического труда на основе значительного повышения его оплаты и существенного увеличения финансирования; радикальное обновление материально-технической и технологической баз науки и образования, что позволит использовать современные образовательные технологии, внедриться в систему транснационального образования и успешно конкурировать на глобальном образовательном рынке; решение проблемы подготовки специалистов по конкретным профессиям для производственной сферы необходимого качества; в целях востребованности науки и образования - организация реализации стратегии не просто диверсификации экономики, а создание экономики неиндустриальной эпохи.

Признавая важность ресурсного обеспечения инновационного развития реального сектора экономики, автор отмечает возможность его осуществления при условии, что механизм финансового рынка будет инновационно-направленным. Придание такой направленности может быть обеспечено с помощью следующих методов-мер: оздоровление состояния рыночной среды; развитие ее инфраструктуры; антимонополизация рынка; создание высококонкурентной институциональной среды рынка. Необходимость использования этих методов опосредуется как функционированием самого рынка, так и состоянием всей экономической системы, ее восприимчивостью к инновационным инвестициям, к технологической модернизации. Инновационная перенастройка механизма финансового рынка совершается за счет создания высококонкурентной институциональной среды.

При упорядочении институциональных модификаций и правовых ограничений функционирования воспроизводственных контуров хозяйственной системы национальный капитал сможет получить стимулирующие импульсы со стороны финансового рынка и организовать такие направления денежных потоков, которые быстро сформируют новую, соответствующую сложившимся реалиям, воспроизводственную структуру и обеспечат выход из глубокого экономического кризиса за счет формирования новой, инновационной основы производства:

- недостаточное финансирование НИОКР не обеспечивает необходимого существенного прироста научного продукта.

-низкая инновационная активность ведущих промышленных предприятий республики и отраслей.

-недостаточный уровень финансирования научного и инновационного обеспечения процессов модернизации, технического и технологического обновления промышленного производства со стороны предприятий (0,02-0,03% в общем объеме затрат на производство).

-низкая доля выпуска высокотехнологичной продукции в объеме промышленного производства.

При задействовании метода организации инновационно-направленных инвестиций, процесс создания механизма инновационно-направленного финансового рынка приобретает некоторую определенность и конкретный характер.

Источники:

1. Указ от 7 февраля 2017 года Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева за номером №ПФ-4947 «Стратегия действий развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы».

Список литературы:

1. Кирьяков А. Г. Воспроизводство инноваций в рыночной экономике. Теоретико-методологический аспект. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 2000.

2. Бирюков Е. В., Хот Р. А. Инновационное предпринимательство. Ростов-на-Дону.: Изд-во РГУ, 2014.

References:

1. Kiriakov, A. G. (2000). Reproduction of innovations in a market economy. Theoretical and methodological aspect. Rostov-on-Don, Rostov-on-Don Publishing House University. (in Russian)

2. Biryukov, E. V., & Hot, R. A. (2014). Innovative entrepreneurship. Rostov-on-Don, Publishing house of the Russian State University. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 21.12.2017 г.*

*Принята к публикации
25.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Насимов Б. В. Приоритетные направления развития региональной инновационной экономики Республики Узбекистан // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 278-284. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/nasimov> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Nasimov, B. (2018). Priority directions of development of the regional innovative economy of the Republic of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 278-284